

Anarchivismo y posfilología

Agradezco la invitación de María Ángeles Naval, directora del proyecto de investigación “La Literatura de la transición democrática española y las narrativas transicionales europeas” a este curso teórico-práctico centrado en las relaciones entre el comparatismo y las humanidades digitales a prácticamente 40 años de la “Movida” española.

Ni ella ni Violeta Ros Ferrer, que estableció el vínculo, podían saber hasta qué punto este seminario tocaba los puntos centrales de mis propias indagaciones actuales. De modo que mi agradecimiento va mucho más allá de la posibilidad de acompañarles. Les agradezco que me hayan obligado a ordenar mis ideas.

De los varios aspectos que este ambicioso seminario ha puesto bajo su alcance, yo me referiré, como habrán podido sospechar por el título de esta comunicación, a los “nuevos conceptos sobre el orden de los textos, su archivo y la redefinición de la Filología”.

La reciente expansión global de las Humanidades digitales ha llevado a una serie de discusiones sobre temas previamente descuidados: los diferentes matices de los problemas lingüístico-culturales; la participación de las minorías dentro de las organizaciones internacionales de este campo de estudio; la discusión de la soberanía sobre patrimonios archivísticos ahora de común acceso; la estructura jerárquica de la gestión y la propiedad de los principales archivos y repositorios; la relación del campo con la perspectiva decolonial; y la necesidad de un enfoque crítico en relación con la presunta neutralidad del paradigma científico-técnico y los nuevos modos de investigación y de pedagogía.

Aunque parezca anacrónico, todo eso estaba ya supuesto en el corazón mismo del Siglo XX, si tomamos como ejemplo la noción de “Guerrilla semiológica” propuesta por Umberto Eco¹, una noción muy en consonancia con la *semioclasia* y la *semiotropía* propuestas por Roland Barthes² o la *arqueología* foucaultiana, pero es el comienzo del nuevo milenio el que da nueva alas a esas proposiciones metodológicas, con el advenimiento de nociones como “guerrilla comunicacional” del grupo Wu-Ming (*Manual de guerrilla de la comunicación*, 19973) o “anarchivismo”, una categoría que si bien estaba

1 Eco, Umberto. “Para una guerrilla semiológica” (1978) en *La estrategia de la ilusión*, Buenos Aires, Lumen/de la Flor, 1987. El texto se cierra con la siguiente frase: “Frente a la divinidad anónima de la Comunicación Tecnológica, nuestra respuesta bien podría ser: «Hágase nuestra voluntad, no la Tuya.»”.

2 Barthes, Roland. *El placer del texto seguido de Lección inaugural*. : “Esta semiología negativa es una semiología activa: se despliega fuera de la muerte. Entiendo por ello que no reposa sobre uno “semoifisis”, en una naturalidad inerte del signo, ni que tampoco es una “semioclasia”, una destrucción del signo. Sería más bien, para continuar con el paradigma griego, una semiotropía: vuelta hacia el signo, es cautivada por él y lo recibe, lo trata y si es necesario lo imita, como un espectáculo imaginario”. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

incluida en el *Mal de archivo* (1995) derrideano⁴, es ahora desarrollada en un sentido más deleuzeano, a partir de la novela de 1991 *Los anarquistas de Eco-Dub* de Nile Southern⁵, en el comentario a fundacional a ese texto, “Sobre el anarquismo”, de Mark Matienzo (2002)⁶ o, más cerca incluso de nosotros, el libro de Andrés Maximiliano Tello, *Anarchivismo: tecnologías políticas del archivo* (2018)⁷.

Si el archivo es el lugar donde se negocian los significados y la memoria común, no debería darse por sentado ni su exhaustividad ni su neutralidad. Son las nuevas tecnologías, aplicadas ahora a masas de discurso de un alcance desconocido hasta el momento, las que permiten precisamente descubrir los puntos ciegos de los archivos y la mirada relacional y perspectivista que su análisis filológico demanda⁸.

Según la *ratio archivística* clásica, el archivo es la decantación de la actividad de una institución. Esa ficción teórica querría que la historia de las instituciones no fuera más que el ordenamiento de su propio sedimento, como si lo que no estuviera debidamente identificado, catalogado y guardado en un archivo no tuviera existencia⁹.

Desde esa perspectiva se hace depender la noción de verdad, tal vez definitivamente, de la noción de archivo, entendido como el depósito ordenado de los documentos jurídicos públicos. Los archivos garantizan la continuidad del saber pero, sobre todo, garantizan una forma de gobierno que modifica la forma de la soberanía clásica, porque ya no se trata de obedecer la voluntad subjetiva del soberano, sino de aplicar principios de gobierno fundados en la documentación acumulada.

3 Wu Ming, A.F.R.I.C.A y Sonja Brünzels. *Manual de guerrilla de la comunicación (referencia)*. “Nuestra intención es convertir esta página en una archivo de la guerrilla de la comunicación”.

4 Derrida, Jacques. *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid, Trotta, 1997

5 Southern, Nile. *The anarchists of Eco-Dub*.

6 Matienzo, Marc. “On anarchivism: perpetuating the postmodern turn within archival thought, 2002. Disponible en <https://matienzo.org/2002/on-anarchivism/>.

7 Tello, Andrés Maximiliano. *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Adrogué, La Cebra, 2018

8 Para el perspectivismo filológico, cfr. Auerbach. *Introduction aux études de philologie romane*. Frankfurt, Klostermann, 1949 y Curtius, Ernst Robert. *Marcel Proust [1922-1924] y Paul Valéry*. Losada, 1941, págs 123 y siguientes. En Auerbach, la definición de perspectivismo incluye la exposición de la lucha de todas las experiencias discursivas. Cito: “[El desarrollo del perspectivismo], favorecido por ciertas tendencias de la filosofía moderna, conllevó una desintegración de la concepción de realidad (...). La realidad una e indivisible fue sustituida así por diferentes capas de realidad, es decir, por un perspectivismo consciente”. Auerbach llama “perspectivismo sintético” (habría que agregar que se trata de una síntesis disyuntiva) al que permite reconstruir la unidad de la experiencia. Para Curtius, el perspectivismo garantiza la formación de “un nuevo objetivismo que multiplique las dimensiones de lo existente y del conocimiento, extendiendo el dominio de las verdades. Y gracias a este perspectivismo, la conciencia en formación del siglo XX vencerá al relativismo del XIX” (133). Lejos del relativismo absoluto y del escepticismo, Curtius piensa el perspectivismo como *relacionismo*: “que todo sea relativo significa que todo tiene importancia, que toda perspectiva se halla justificada”.

9 Para la tensión entre archivo y testimonio, cfr. sobre todo Agamben, Giorgio. *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo*. Valencia, Pre-textos, 2000 y las polémicas desencadenadas en relación con el valor del testimonio en el relato histórico. Cfr. Link, Daniel. “Qué se yo. Testimonio, experiencia y subjetividad” en Vallina, Cecilia (ed.). *Crítica del testimonio. Ensayos sobre las relaciones entre memoria y relato*. Rosario, Beatriz Viterbo/ CCPE/ AECID, 2009.

El concepto de archivo rehúsa aceptar cualquier existencia *anárquica* de los registros históricos o de los fondos documentales, evitando de ese modo la posibilidad de *inscripciones sociales* producidas sin derivar de una forma orgánica. El archivo es un organismo superior, incluso, al organismo humano.

Con el advenimiento de las humanidades digitales esa perspectiva cambia porque los documentos (al menos en teoría) deberían ser de acceso totalmente público y permitir por parte de comunidades, grupos de interés y militancias su manipulación y su reordenamiento porque, ¿qué pasa cuando una vida, por ejemplo la mía, aparece en un archivo impropio, que no da cuenta de mi actividad o mi existencia, sino de la de una institución por la que alguna vez pasé fugazmente?¹⁰ Se produce allí una rasgadura en la monotonía de los registros y los días: el archivo puede llegar a decir cosas que mi memoria ya ha olvidado y mi memoria puede llegar a decir cosas que la institución ha preferido callar.

Las reacciones ante avalanchas semejantes son conocidas. Por una parte, la parálisis y el bloqueo, lo que la artista Renée Green llamó *Negation in abundance*: El efecto de bloqueo ante aquello que supera lo que somos capaces de aprehender. Incluso el FBI y la CIA hablan ya de Too Much Information (TMI). Por el otro, en el campo de las artes, desde las muestra “Perder la forma humana” (Museo Nacional Reina Sofía, 2013) hasta “Oscar Masotta. La teoría como acción” (MACBA, 2017), hay una “fiebre de archivo” que pone la indagación documental en el lugar que antes tuvo la exhibición de “obras” (más o menos “curadas”). Lo que ese giro archivístico y arqueológico subraya remite a una dimensión de lo viviente que se intersecta con cierto saber filológico y con el archivo como espacio de existencia, es decir, como instrumento de una biopolítica.

Es sobre todo al nivel de los metadatos (esas intervenciones microscópicas de los archivistas en los documentos que el común de los lectores pueden perfectamente ignorar, pero que están allí guiando de algún modo la posibilidad de relacionar una cosa con otra y de experimentar de cierto modo y no de otro) donde se presenta el mayor desafío. ¿Cómo garantizar que un metadato no sea *per se* un mecanismo de discriminación y apropiación de una experiencia? ¿Es posible controlar los metadatos de todos los repositorios digitales, sobre todo teniendo en cuenta el carácter necesariamente colaborativo y en red que esos repositorios suponen?

Los “digital scholars” (filólogos digitales) de hoy ya se entrenan en la edición de metadatos como antes se entrenaban en la fijación de los textos.

Y en cuanto a apropiación de experiencias, ¿cómo garantizar el carácter inclusivo

10 Cfr. Link, Daniel. “El archivo te buscará para matarte”

de un archivo, su acceso a aquellas personas cuya experiencia, de algún modo, ha quedado inscripta en un archivo “colonial”?

Lo que este giro archivístico y arqueológico subraya, entonces, remite a una dimensión de lo viviente que se intersecta con cierto saber filológico y con el archivo como espacio de existencia. Los riesgos del tiempo que vivimos son enormes, precisamente porque para mucha gente lo que no tiene existencia digital no existe, por lo que podemos hablar de una nueva y curiosa forma de desaparición: todo aquello que no tenga su réplica en la red dejará de ser leído. El ser acabará siendo intangible, lo físico dejará de ser. Más allá de la melancolía que esa afirmación puede provocar en nosotros, abre la puerta a una biopolítica nueva, asociada con la desmaterialización del ser.

Cuando las humanidades digitales comenzaron su alocada carrera para transformar el mundo conocido parecía que sus efectos se harían sentir sobre todo en el pasado más remoto y más inaccesible (la Edad Media, la Colonia americana), democratizando los “tesoros” de las grandes bibliotecas. Hoy ya podemos sospechar que no habrá área del conocimiento que necesite de un desarrollo (siempre crítico, para nada ingenuo) de herramientas digitales para la comprensión de la inmensa cantidad de información que tenemos disponible.

Antes de continuar, déjenme que invoque a Thot, el dios egipcio de los registros y los archivos, y a su proyección griega, Hermes Trismegisto, cuya figura ya me acompañó en intervenciones previas. La casualidad me llevó entonces a descubrir las fabulosas bodas de Mercurio y Filología (*De nuptiis Philologiae et Mercurii*) de Martianus Capella, que decía con belleza lo mismo que los modernos repetimos tan desencantadamente¹¹.

11 Link, Daniel. *Suturas*. Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2015

Las bodas de Mercurio y Filología

Empezaré por una alegoría tan conocida por todo el mundo que bien podría considerársela una de esas imágenes dominadas por un afecto miserable, tranquilo, insípido y estereotipado al límite, según la caracterización de Dalí en *El mito trágico de "El Angelus" de Millet*¹², ese ejercicio posfilológico cuya potencia sorprende todavía. Se trata de *La alegoría del primavera* (1477-1478):

Según la interpretación corriente, Venus está en el centro del cuadro. Sobre ella, su hijo Cupido dispara a tontas y a locas flechas contra las Tres Gracias (Voluptas, Castitas y Pulchritudo) mientras Mercurio se entretiene cortando mandarinas (en cuyo nombre de época, *medica mala*, se adivina a los Médici). A la izquierda de Venus, una pequeña escena narrativa muestra a la ninfa Cloris perseguida por Céfito, dios del viento y responsable de su transformación, más adelante, en Flora (la de traje muy ornamentado).

Una interpretación semejante quiere subrayar (alegóricamente) el rompimiento con la pintura cristiana medieval mediante la elección de un tema completamente pagano: eso

¹² Dalí había publicado fragmentos del libro, probablemente el más fascinante y riguroso ejercicio de lectura surrealista, en la revista *Minotaure* durante la década del 30 del siglo pasado. El *Mito trágico* se publica recién en 1963 a partir del manuscrito original de Dalí, perdido en 1941. La primera edición en castellano es de 1978.

sería el humanismo renacentista, e incluso, como subrayó Aby Warburg en su momento, la *Nachleben* de la ninfa.

Hace muy pocos años (pero no tan pocos como para que el mundo no se haya dado por enterado), Giovanni Reale propuso otra lectura¹³ según la cual la escena transcurre en el Jardín de Zeus del “Simposio” platónico y representa el triunfo del humanismo basado en la Filología, la Retórica y la Poesía, que deja atrás el Trivium y el Quadrivium de las épocas clásica y medieval. Los personajes participan de las bodas entre Mercurio y Filología, como las narró Martianus Capella en su delicioso tratado *De nuptiis Philologiae et Mercurii* (c. 480) que, pese a su paganismo, fue de lectura obligada a lo largo de toda la Edad Media.

Mercurio (el dios del comercio, de la comunicación y la hermenéutica de los sueños) al no poder casarse ni con la petulante Sofía (Sabiduría), la drogada Mántica (Manto, la hija de Tiresias, también ella adivina) o la volada Psique (el Alma) se desposa con Filología (la del centro del cuadro), que pasa las noches estudiando (una “traga”, como señaló en un texto deslumbrante Luciana di Leone¹⁴ que es, además, como se lee en el texto de Capella, bulímica: vomita todos los libros leídos antes de su boda). El Divino Furore¹⁵ empuja a Poesía en brazos de Retórica (la de traje muy ornamentado).

Comparemos las interpretaciones, ninguna de las cuales puede declararse más “verdadera”, pero que suponen perspectivas filológicas diferentes:

Versión filológica clásica ¹⁶		Versión posfilológica	
Mercurio	Venus	Mercurio	Filología
	Voluptas		Sofía
	Castitas		Manto
	Pulchritudo		Psique
Cupido		Cupido	
	Cloris		Poesía
	Céfiro		Divino Furore
	Flora		Retórica

Llamo “posfilológica” a la interpretación de Reale porque en en esa perspectiva

¹³ Reale, Giovanni. *Le nozze nascoste o La Primavera di Sandro Botticelli*. Milán, Bompiani, 2007. Con un dvd de Elisabetta Sgarbi.

¹⁴ Luciana Di Leone, “*Canteiro de obra* ou sobre uma pedagogia (im)possível”, presentación en el encuentro “Raul Antelo. Ficção crítica, arquivo, arqueologia”, Museu de Arte do Rio, Río de Janeiro, 2014.

¹⁵ Ficino, Marsilio. *Sobre el furor divino y otros textos* (1557). Trad. De Juan Maluquer y Jaime Sainz. Edición al cuidado de Pedro Azara. Barcelona, Anthropos, 1993

¹⁶ Warburg, Aby. *Sandro Botticelli, Geburt der Venus und Frühling* (1893)

Filología es uno de los personajes centrales del cuadro alegórico de Botticelli. Retomo, además, el agudo comentario del libro de Capella realizado por Michelle Warren¹⁷, precisamente cuando introduce la etiqueta “posfilología”, a la que sitúa en un horizonte poscolonial, posmoderno y posestructural. Retomaré ese texto fundacional más adelante pero conviene subrayar aquí que, en su lectura de *De nuptiis Philologiae et Mercurii*, Michelle Warren ha querido encontrar *el momento post de la disciplina* en una unión completamente *queer*:

La crítica moderna ha actuado a menudo como si Filología y Hermenéutica [Mercurio] se hubieran divorciado hace rato, y no tienen nada que ver uno con el otro, ya que cada uno persigue fines mutuamente excluyentes. Tal vez ahora podemos imaginar una reunión transgresora: multirraciales y casados de nuevo (...), Filología tiene aventuras sexuales múltiples, mientras Mercurio prefiere dragarse. Ellos no siempre son felices el uno con el otro, pero sus hijos son hermosos¹⁸.

Reale retoma la lección de Erich Gombrich, quien ya en 1945 había identificado a la figura central del cuadro con la Humanitas, teniendo en cuenta “fuentes que muestran que Marsilio Ficino¹⁹ había sido el mentor espiritual del patrón de Botticelli en la época en que se pintó la “Primavera”, y que la concepción neoplatónica de los dioses clásicos fue discutida en su correspondencia”²⁰.

Para fundamentar su perspectiva, Gombrich puso en serie a la Primavera con los frescos de la Villa Lemmi, uno de los cuales mostraría a Venus con las tres Gracias homenajando a una joven que recibe las ofrendas con un trapo en la mano.

17 Warren, Michelle
Moves: Medieval

(s.). *Postcolonial*
págs. 19-45

18 Cfr. Warren, Michelle. “Post-Philology”, *op.cit.*, pág. 38. “Modern criticism has often acted as philology and hermeneutics had long divorced, having nothing to do with each other as each pursued mutually exclusive purposes. Perhaps now we can imagine a transgressive reunion: multiracial and married again (...), Philology sleeps around while Mercury prefers dresses. They are not always happy with each other, but their children are beautiful”.

19 Ficino, Marcino

20 Gombrich, Erich. “Botticelli's Mythologies: A Study in the Neoplatonic Symbolism of His Circle”, *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, 8 (1945), págs. 7-60

El otro fresco mostraría a una pareja de jóvenes esposos ante las siete artes liberales.

Luego de señalar que “por lo general, se ha asumido que las artes liberales en el fresco deben coincidir con la descripción de Martianus Capella”, Gombrich rechaza la hipótesis como “poco probable”, así como antes ha rechazado la lectura de la “Primavera” como “el matrimonio de la sátira menipea con Mercurio”, sin que se sepa bien si el error es suyo o de aquellos de quienes se burla²¹.

En todo caso, el dispositivo de serializar la pintura con uno u otro fresco fundamentaría perspectivas filológicas diferentes (algo que el método paranoico-critico de Dalí o la arqueología foucaultiana subrayarán aún más): en un caso, avalaría la hipótesis graciosa (las danzantes son las Gracias), en el otro, la satírica (la del centro no es Venus, sino Filología).

De todas las lecciones, para nosotros la de Reale es más interesante, porque explica la supervivencia de unas imágenes a lo largo de mil años subrayando la importancia decisiva de la materialidad textual, la lectura compulsiva y minuciosa en las transformaciones culturales.

Ese corte que el humanismo renacentista representa respecto de los saberes clásicos alegorizado por Botticelli nos es de suma importancia porque hoy asistimos a un momento de profundas transformaciones tanto de los procesos de archivamiento, como de publicación y lectura. El salto epistémico que suponen las humanidades digitales nos

²¹ Las *Bodas* son una sátira menipea, pero cuentan las bodas de Mercurio y Filología.

obliga reformular, como a finales del siglo XV, todas nuestras certezas filológicas y, aún, humanistas²². Si sumamos a esa redefinición sobre el lugar de la filología el carácter necesariamente decolonial de la posfilología, volveremos sobre el punto, el cuadro estratégico queda completo: la erudición, al alcance de todos.

Antes, cualquiera, debía concurrir a los museos, a los archivos nacionales y a las bibliotecas más recónditas de Europa para revolver y entresacar del polvo alguna brizna de sentido. Hoy, desde nuestras casas, podemos acceder a las bibliotecas del mundo, a los archivos de la humanidad con la sola asistencia de buscadores especializados y algunos sitios rusos de piratería. Esa disponibilidad de los materiales modifica, naturalmente, la *ratio archivística* en su conjunto porque a los archivos digitales de los que disponemos se puede entrar por cualquier puerta, ventana o pasadizo.

En 1979, al mismo tiempo que Lyotard publicaba *La condición posmoderna* se imprimía esta foto del gran pedagogo Jean Piaget en su estudio.

²² Esa equivalencia entre el XVI y el presente había sido propuesta ya por Auerbach (*op.cit*): “el ensanchamiento de nuestro horizonte, que comenzó en el siglo XVI y que fue progresando a un ritmo cada vez más veloz, y que abrió a nuestros ojos una masa cada vez más mayor de fenómenos, de formas de vida y de actividades coexistentes, nos impuso el perspectivismo, con todo lo subjetivista que es en sus orígenes, como el método más eficaz para llegar a una síntesis concreta del universo en el que vivimos”.

Como es evidente, la forma de acumulación de los materiales ya no podría pensarse de acuerdo con la lógica institucional del archivo en sus concepciones clásicas, sino más bien de acuerdo con la lógica anarquista, extitucional, rizomática.

En sus *Apostillas a El nombre de la rosa*²³, Umberto Eco precisó que

Un modelo abstracto de lo conjetural es el laberinto. Pero hay tres tipos de laberinto. Uno es el griego, aquel de Teseo. Este laberinto no permite que nadie se pierda. Entrás y llegas al centro, y luego del centro a la salida. Por eso en el centro está el Minotauro; de otra manera la historia no tendría sabor, sería un simple paseo. En todo caso el terror nace porque no se sabe dónde arribarás y qué hará el Minotauro. Pero si tú eliges el laberinto clásico encuentras un hilo entre las manos. El hilo de Ariadna. El laberinto clásico es el hilo de Ariadna de sí mismo.

Después está el laberinto manierista. Si lo desarrollas te encuentras entre las manos una especie de árbol, una estructura con raíces y muchos callejones sin salida. La salida es una sola, pero te puedes equivocar. Tienes necesidad de un hilo de Ariadna para no perderte. Este laberinto es un modelo de *trial and error process*.

Por fin está la red, o sea aquello que Deleuze-Guattari llaman rizoma. El rizoma está hecho de tal manera que cada calle se conecta con cualquier otra. No tiene centro, no tiene periferia, no tiene salida, porque es potencialmente infinito. El espacio de la conjetura es un espacio en rizoma. El laberinto de mi biblioteca es todavía un laberinto manierístico, pero el mundo en el cual Guillermo [el protagonista de *El nombre de la rosa*] se da cuenta que vive está ya estructurado en rizoma: o mejor, es estructurable, pero nunca definitivamente estructurado. (págs. 23-24)

El laberinto clásico, el laberinto manierista y el laberinto rizomático no implican lo mismo ni se leen de la misma manera. Lo mismo podríamos decir sobre los archivos, hoy tensionados entre dos polos que podemos llamar el polo clásico, institucional (desde Baldassare Bonifacio hasta los guardianes de los archivos nacionales del presente) y el polo anárquico y extitucional (de ahí el anarquismo). La tensión entre uno y otro queda garantizada por ese tercero que permite que el diagrama se sostenga: el archivo manierista (o barroco), que es donde caben *Las palabras y las cosas* y *La arqueología del saber*. Al carácter estructurado de éste se opone el carácter estructurable (pero nunca definitivamente estructurado) del último.

El rizoma (o red) permitiría pensar el pasaje de los archivos analógicos (muy fuertemente anclados al repositorio documental de una Institución y a un sistema de clasificación, es decir: de nominación) a los archivos digitales: diseminados, proliferantes, rizomáticos. Es el pasaje, también, de la ratio archivística moderna a la arqueología y la filología posmodernas.

Los sistemas de clasificación positiva están heridos o se desmoronan. El archivo es un laberinto de alguna clase. Y su exceso es siempre monstruoso.

Hasta donde sé, el primero en pronunciar la palabra “anarchivar” fue Jacques Derrida en su conferencia londinense de 1994, pero curiosamente, no evaluó bien la pertinencia del término, que asoció con la pulsión de muerte²⁴.

Tres años antes, también en Londres, Nile Southern había impreso 30 copias (formato A4) en una máquina Xerox de su ficción *The Anarchivists of ECO-DUB*, reeditada en 2001, ahora con un formato industrial. El “Wireless Report” de Nile Southern explícitamente relacionaba al anarquista (o al *digital scholar*) con la vida, tal y como Deleuze pudo pensarla, y no con la muerte:

En el mejor de los casos, usted es un jardinero que planta semillas de flores rizomáticas, cuya cosecha acaba floreciendo por nanosegundos en lugares ilimitados de todo el mundo; una cosecha recuperable al instante, maleable, replicable y medicinal (pág. 19).

Mantener tu propia biblioteca durante un encuentro así era imposible: Tenías que dejar que se corrompiera, que se expandiera, pasar el rato con la cosa, hacer todo tipo de asociaciones creativas e ilegales, recombinar, tal vez hacer un poco de broadcasting, y luego simplemente escabullirte durante una pausa. Se convirtió en sinónimo de anarquismo en general, porque la consecuencia del encuentro fortuito era a la vez infinita y estaba disponible en pequeños paquetes, listos para ser enviados²⁵. (pág. 27)

Las políticas archivísticas de la modernidad se ajustan al buen gobierno. Las políticas anarquísticas de la posmodernidad nos permitirían, tal vez, enfrentar la gubernamentalidad con sus mismas armas. Es decir: el archivo puede ponerse en contra de aquello que es su fundamento. Eso es la arqueología que, porque no tiene Dios (ni origen ni mandato) se desentiende de la continuidad del saber para interrogar sus discontinuidades y critica frontalmente los fundamentos de la gubernamentalidad burocrática.

El Bien de archivo es poder recorrer esos laberintos como quien pasea por un jardín de los senderos que se bifurcan.

*

Todo esto debe ponerse en relación con un cierto perspectivismo, como ha sostenido Michelle Warren en “Post-Philology”: “La filología, la posmodernidad y la poscolonialidad están vinculadas sobre todo por sus respectivas crisis de identidad”. Para

²⁴ “La pulsión de muerte es, en primer lugar, *anarquística*, se podría decir, *archivolítica*. Siempre habrá sido destructora del archivo, por vocación silenciosa” y “Si se inscribe así la repetición en el corazón del por-venir, es necesario importar allí *al mismo tiempo* la pulsión de muerte, la violencia del olvido, la *sobre-supresión*, el anarchivo, en resumen, la posibilidad de matar aquello mismo, sea cual sea su nombre, que *porta la ley en su tradición*: el arconte del archivo, la tabla, *lo* que porta la tabla y *quien* porta la tabla, lo subyectil, el soporte y el sujeto de la ley”

²⁵ La cita del “encuentro fortuito” nos autoriza a relacionar el método anarquista tal y como Nile Southern lo concibe con el método paranoico-crítico propuesto por Salvador Dalí.

Warren, el horizonte posfilológico coincide con los horizontes posmoderno y poscolonial, de los cuales extrae su fuerza. Y eso sucede, escribe, ya en 1980.

Warren somete la partícula “post” a análisis filológico y concluye:

El valor temporal del *post*, sin embargo, se ve debilitado por las definiciones estéticas del posmodernismo, que se refieren a representaciones artísticas que perturban las relaciones lineales y jerárquicas: se caracterizan por la fragmentación, la falta de referencia, el pastiche, la contingencia, los simulacros (copias sin originales) y las metaficciones. La estética posmoderna involucra una crisis de representación que contrasta con las afirmaciones supuestamente seguras de la accesibilidad de la verdad del modernismo, y dado que estas afirmaciones continúan, el posmodernismo se opone a lo moderno, pero en realidad no lo deja atrás. (...) El posmodernismo cuestiona la autonomía y unidad del sujeto humano, ya que las condiciones del conocimiento en general están radicalmente descentradas.

Como lo posmoderno, lo poscolonial también supone un doble vínculo con su propia historia, un vínculo al mismo tiempo de independencia y dependencia, de continuidad y ruptura²⁶. En los dos casos se trata de repudiar las narrativas maestras (o, como había dicho Lyotard, los “grandes relatos”) en favor de la discontinuidad. En términos teóricos, los estudios posmodernos y poscoloniales comparten una deuda con el posestructuralismo.

Una filología consonante con el posmodernismo, es decir, una posfilología, articula (..) las múltiples mediaciones de los deseos históricos. La posfilología va más allá de la búsqueda de los orígenes, dispersando la jerarquía valorativa mediante la cual los estudios de los “materiales originales”, vistos “desde la orientación posmoderna de la filología material” son más valorados que los estudios dirigidos a ediciones.

Volvemos, por otra vía, al mismo desprecio por el arché (origen o mandato).

Si la filología es el arte de leer lentamente, como se dice que ha repetido Roman Jakobson²⁷, entonces la posfilología es un tipo de lectura que puede darte dolor de cabeza: los centros cambian constantemente, las paralelas se cruzan, los orígenes se dispersan, la política suspira pesadamente. Y dado que la posfilología sigue siendo filología hasta cierto punto, su historia sigue imponiéndose.

*

No es una conciencia, por lo tanto, la que determina el sentido, sino el azar de un acontecimiento (“el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección”, para decirlo superrealísticamente).

Ya ven qué lejos de la *ratio archivística* estamos. Ya no hay clasificaciones posibles ni orden a tener en cuenta. Ya no hay un uso del archivo como limitación de las lecturas

²⁶ El mismo aire de familia puede establecerse entre colonialidad y modernismo: “Para Dipesh Chakrabarty el modernismo es parte del colonialismo europeo, mientras para Benita Parry y Homi Bhabha el colonialismo es constitutivo de la modernidad europea”.

²⁷ En realidad, es un *dictum* de Nietzsche, el filólogo loco, que llega hasta Jakobson y, literalmente, hasta Roland Barthes, quien propone un *ralentí* de la lectura (por ejemplo, en *S/Z*). DL

(del plural del sentido) sino más bien como el espacio en el que se inscribe la posibilidad de decir y el espacio en el que (de alguna manera) sobrevive lo que alguna vez vivió.

El grito del mundo se parece más al anarchivo de Jean Piaget que a los ficheros del Archivo General de la Nación.

Se parece, también, más al “Guernica” y a los restos de una fiesta que a la claridad del orden. En 1982 (el año en que comienza la “transición” argentina), Quino publicó este dibujo.

Para al

dadero

tiempo del progreso y la armonía”. Para otros (yo prefiero leer a Quino en esta otra serie) se trataba de una reflexión sobre los efectos de una política *paranoica* sobre lo viviente que, entre nosotros, se llamó Dictadura. Pensar la transición de una dictadura a la democracia, seguramente implica volver a poner en situación de “alegoría” las tensiones entre el orden y el desorden. Una foto movida, una foto de la Movida.

General Rodríguez, 3 de septiembre de 2021